

ABORDAGENS CLÍNICO-CIRÚRGICAS E PATOLÓGICAS DO MELANOMA DE CAVIDADE ORAL EM CÃES: ESTUDO DE REVISÃO DE LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.19894294

Luiza Benício Pereira

*Graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
Campus II. Mestra em Literatura e Estudos Interculturais pela Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), Campus I.
E-mail: luizabenicio14@gmail.com*

Jully Lucas Bezerra dos Santos

*Médica Veterinária pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus II.
Mestranda em Ciência Animal pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Setor
Palotina-PR.
E-mail: jully.bezerra@gmail.com*

RESUMO

O melanoma de cavidade oral em cães é a neoplasia mais frequente na casuística clínico-cirúrgica da Medicina Veterinária. Classifica-se em melanótico e amelanóticos, sendo diferenciados pela presença de melanina. Trata-se de uma patologia com alto grau de agressividade e metastização para os linfonodos regionais e pulmões, o que compromete rapidamente o estado geral do paciente e o prognóstico médico. O objetivo principal foi discutir o melanoma oral em cães a partir das perspectivas clínico-cirúrgica e patológicas, refletindo sobre os conceitos basilares dessa patologia, os sinais clínicos e os diagnósticos indispensáveis à rotina veterinária. Metodologicamente, o estudo foi estruturado a partir de uma revisão da literatura científica, realizada em bases de dados como SciELO, PubVet, Biblioteca Virtual em Saúde, repositórios institucionais e revistas científicas da área veterinária. Os resultados indicaram que o diagnóstico precoce é resultado de uma conduta clínica detalhada, que proporciona um melhor prognóstico ao paciente e, conseqüentemente, maior sobrevida. Os exames complementares são essenciais para determinar o estado de saúde do paciente e para confirmar ou eliminar as suspeitas clínicas, sendo a histopatologia indispensável no diagnóstico do paciente, e a imunohistóquímica o padrão ouro na detecção do melanoma oral. No que concerne às abordagens cirúrgicas, os procedimentos de mandibulectomia e maxilectomia são efetivos, demonstrando uma boa resolução, recuperação relativamente rápida e sobrevida

maior ao paciente, constituindo como o tratamento de escolha. Destaca-se, ainda, que, em casos de metástases ou para tentar evitar recidivas, há a possibilidade de associar a exérese cirúrgica a terapias adjuvantes, como quimioterapia, radioterapia e crioterapia. Dessa maneira, conclui-se que a detecção precoce, seguido de um procedimento cirúrgico bem-sucedido, corrobora na promoção da qualidade de vida dos cães acometidos com melanoma de cavidade oral.

Palavras-chave: Neoplasias orais. Oncologia. Patologia. Canídeos. Procedimento cirúrgico.

ABSTRACT

Oral melanoma in dogs is the most frequent neoplasm in the clinical-surgical casuistry of Veterinary Medicine. It is classified as melanotic and amelanotic, being differentiated by the presence of melanin. It is a pathology with a high degree of aggressiveness and metastasis to regional lymph nodes and lungs, which quickly compromises the patient's general condition and medical prognosis. The main objective was to discuss oral melanoma in dogs from clinical-surgical and pathological perspectives, reflecting on the basic concepts of this pathology, clinical signs, and diagnoses essential to veterinary routine. Methodologically, the study was structured based on a review of the scientific literature, conducted in databases such as SciELO, PubVet, Virtual Health Library, institutional repositories, and scientific journals in the veterinary field. The results indicated that early diagnosis is the result of a detailed clinical approach, which provides a better prognosis for the patient and, consequently, greater survival. Complementary tests are essential to determine the patient's health status and to confirm or eliminate clinical suspicions, with histopathology being indispensable in the diagnosis of the patient, and immunohistochemistry being the gold standard in the detection of oral melanoma. Regarding surgical approaches, mandibulectomy and maxillectomy procedures are effective, demonstrating good resolution, relatively rapid recovery, and longer patient survival, constituting the treatment of choice. It should also be noted that, in cases of metastasis or to try to prevent recurrence, surgical excision can be combined with adjuvant therapies such as chemotherapy, radiotherapy, and cryotherapy. Thus, it can be concluded that early detection, followed by a successful surgical procedure, contributes to improving the quality of life of dogs affected by oral cavity melanoma.

Keywords: Oral neoplasms. Oncology. Pathology. Canines. Surgical procedure.

INTRODUÇÃO

As neoplasias surgem a partir de um processo de multiplicação celular, ou seja, há “uma proliferação desordenada de células no organismo, formando, assim, uma massa anormal de tecido” (Teixeira, 2020, p. 53). Classificam-se em benignas, as quais apresentam bordas demarcadas e têm crescimento lento; e malignas, que se desenvolvem de forma rápida e infiltram outros tecidos e órgãos, sendo invasivas e carcinogênicas (Cacemiro; Tessaro; Campos, 2017; Teixeira, 2020).

Conforme Baldin et al. (2005, p. 09), as neoplasias “são uma das maiores causas de óbito de animais de estimação (cães e gatos)”, com maior ocorrência em animais de maior longevidade (Vaz, 2019; Silva, 2018; Werner, 2010; Andrade, 2012). Esse contexto demonstra a importância da área oncológica e das discussões constantes acerca dessa temática, fomentando debates, ampliando as argumentações científicas e corroborando nas tomadas de decisões na clínica médica.

As neoplasias podem afetar diversos tecidos e órgãos do corpo, apresentando-se de diferentes tipos e exigindo abordagens terapêuticas específicas, a partir de um diagnóstico seguro, demandando do médico veterinário uma postura que considere o quadro clínico do animal e as informações coletadas em exames laboratoriais complementares para selecionar o melhor protocolo de tratamento a ser aplicado.

Nesse contexto, o melanoma consiste em uma neoplasia maligna que se origina dos melanócitos e apresenta-se de forma agressiva e infiltrativa (Freitas, 2022; Sedlmayr et al., 2023). Além disso, acomete predominantemente a pele, porém pode desenvolver-se também nas mucosas, lábios e regiões orais dos animais (Raskin; Meyer, 2011; Freitas, 2022; Sedlmayr et al., 2023).

Os melanomas orais são os mais comuns nos cães, constituindo uma parte significativa da casuística clínica, de prognóstico reservado devido à sua condição metastática não apresentam etiologia definida, apesar de estar relacionados a questões genéticas e à senilidade dos animais (Carvalho, 2022; Emerick, 2023; Colombo et al., 2022). O diagnóstico é confirmado através do exame histopatológico, coadunado com demais exames complementares que avaliam o estado geral do paciente, realizados durante a consulta clínica.

A conduta clínica e cirúrgica é fundamental para garantir ao animal um diagnóstico precoce, uma vez que a intervenção cirúrgica em estágios iniciais proporciona uma abordagem menos invasiva, com melhor recuperação pós-operatória mais rápida, evitando eventuais complicações complexas no quadro de saúde do paciente.

Desse modo, o objetivo precípua deste trabalho é discutir o melanoma da cavidade oral em cães no enfoque dos aspectos clínicos, cirúrgicos e patológicos, visando esclarecer os conceitos fundamentais, os sinais clínicos recorrentes e os diagnósticos comumente utilizados na rotina da medicina veterinária.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa científica busca investigar determinado fenômeno a partir de abordagens científicas que garantem a comprovação dos dados em análise. Desse modo, a metodologia adotada é de natureza qualitativa, a qual, segundo Oliveira, M. (2011), permite que o pesquisador tenha contato com a temática investigada de maneira vasta e aprofundada, a partir de materiais descritivos, como acontecimentos, fotos, documentos e diversificadas argumentações sobre os fenômenos estudados. Caracteriza-se ainda como exploratória e quanto à técnica de coleta, como um estudo bibliográfico.

Conforme Fonseca (2002), a revisão bibliográfica permite aprofundar os conhecimentos acerca do tema em estudo, na exploração do que já foi publicado e estudado, ou seja, ela é “elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais” (Prodanov; Freitas, 2013, p. 54). No processo de seleção dos trabalhos que subsidiam as argumentações teóricas, deve-se acessar fontes confiáveis que apresentam qualidade e seriedade, o que colabora na constituição de uma pesquisa estruturada e confiável (Prodanov; Freitas, 2013).

Para tanto, a metodologia começou a ser desenvolvida a partir do interesse pelo tema “melanomas orais em caninos”; seguido de um mapeamento de livros, dissertações, monografias e artigos publicados no *Google Acadêmico*, especificamente no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como nas bases de dados *SciELO*, *PubVet*, Biblioteca Virtual em Saúde e em revistas científicas da área de veterinária.

A seleção dos materiais que serviram de arcabouço teórico foi realizada a partir dos descritores “melanoma oral”, “melanoma em cães”, “abordagem clínica”, “neoplasias” e “patologia veterinária”. Para os estudos sobre melanoma oral em cães, considerou-se predominantemente o período de 2010 a 2025, com enfoque em artigos completos escritos em língua portuguesa e inglesa que tratam a patologia em estudo a partir dos vieses da clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Para os conceitos gerais relacionados às neoplasias, adotou-se um intervalo temporal mais amplo, considerando aspectos patológicos como prioridade.

Após esse momento, foram realizadas leituras que buscavam compreender o aspecto geral das neoplasias a partir de conceituações patológicas por meio da sistematização dos conceitos e teóricos; leituras dos materiais específicos sobre melanoma oral em cães e suas respectivas abordagens clínicas, cirúrgicas e patológicas. Em seguida, realizaram-se fichamentos dos conteúdos com a finalidade de organizar os dados, e posteriormente, procedeu-se com a escrita do presente estudo.

ASPECTOS CONCEITUAIS E PATOLÓGICOS DO MELANOMA ORAL

O termo tumor é frequentemente utilizado para designar o processo neoplásico, o qual pode ser caracterizado como aumento de volume tecidual. Segundo Binsfeld et al. (2023), o melanoma ocorre quando há uma multiplicação desordenada de melanoblastos e melanócitos mutantes, que são responsáveis pela produção de melanina e, embora tenha etiologia desconhecida, é mais frequente em raças com mais pigmentação, ocorrendo comumente em idosos e se apresentando como uma massa com cores cinza, marrom e preto. Uma outra apresentação do melanoma é a forma amelanótica, que não costuma apresentar coloração mais escura devido à ausência de melanina, constituindo-se, todavia, como mais agressiva (Teixeira et al., 2014).

As neoplasias competem com as células do organismo por adenosina trifosfato (ATP) e nutrientes indispensáveis ao funcionamento do metabolismo, o que causa o seu crescimento acelerado, uma vez que as neoplasias são constituídas por células clones que sofreram alterações em seu DNA e se adaptaram, aumentando a capacidade de multiplicação (Werner, 2010).

Essa velocidade de proliferação causa dificuldades no diagnóstico para os médicos veterinários, uma vez que há diferentes tipos de neoplasias, tornando indispensável realizar a histopatologia (Andrade, 2012). Desse modo, o melanoma oral apresenta, microscopicamente, células neoplásicas de morfologia epitelióide, fusiforme, balonosa, células pequenas, mixóide e células redondas (Aguiar, 2022).

Na determinação do prognóstico, são considerados atipia nuclear, grau de pigmentação, invasão vascular, atividade juncional, ulceração, formação de ninhos e presença de quatro ou mais mitoses em dez campos (Santos; Alessi, 2023; Fonseca-Alves et al., 2021).

Segundo Prouteau et al. (2020), são fatores para prognóstico desfavorável a localização na gengiva, linfadenomegalia, ulceração tumoral, índice mitótico maior que 6 mitoses em 10 campos e a presença de tumor amelanótico, sendo a localização na gengiva e a ausência de pigmentação os fatores relacionados ao menor tempo de sobrevida.

Macroscopicamente, ocorre a presença de nódulo exofítico, com bordas irregulares, coloração escura, crescimento rápido, comumente ulcerado e inserido em gengiva, palato, lábios e língua, sendo a primeira localização a mais comum (Binsfeld et al., 2023; Oliveira, A. C., 2022; Carvalho, 2022). Nessa perspectiva, o estadiamento do melanoma oral canino segue o sistema TNM proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Estadiamento do melanoma oral em cães

3. Estágio	4. Tumor (T)	5. Linfonodo (N)	6. Metástase (M)
7. I	8. T1	9. N0	10. M0
11. II	12. T2	13. N0	14. M0
15. III	16. T1 – T2	17. N1	18. M0
19.	20. T3	21. N0	22. M0
23. IV	24. Qualquer T	25. Qualquer N	26. M1

Fonte: Adaptado de Poltron et al. (2024)

No sistema TNM, a categoria T classifica o tumor primário com base no seu maior diâmetro: T1 para lesões menores que 2 cm, T2 para aquelas entre 2 e 4 cm e T3 para tumores superiores a 4 cm. A categoria N refere-se ao comprometimento linfonodal regional, sendo N0 na ausência de envolvimento, N1 no comprometimento inicial e N2 nos casos mais avançados.

Dessa maneira, a categoria M avalia a presença de metástases à distância, classificada como M0 para ausência e M1 para presença de disseminação metastática (Poltron et al., 2024). Também é avaliado do estágio I ao IV, sendo o estágio I o de melhor prognóstico e o IV o de pior prognóstico.

ABORDAGENS CLÍNICA E CIRÚRGICA NO MELANOMA DE CAVIDADE ORAL EM CÃES

Avaliação clínica do melanoma oral

A cavidade oral “se inicia entre os lábios e continua em direção à faringe por meio de um estreitamento caudal na região dos arcos palatoglossais” (Dyce; Sack;

Wensing, 2010, p. 212). É constituída por lábios, dentes, língua e glândulas salivares (König; Liebich, 2016). Dorsalmente, é delimitada pelo palato duro e, ventralmente, pela língua, sendo constituída por um epitélio escamoso do tipo estratificado que apresenta parcialmente características cornificadas (König; Liebich, 2016; Dyce; Sack; Wensing, 2010).

A principal função da cavidade oral é realizar a apreensão do alimento e a mastigação mecânica do alimento, sendo, conforme Dyce, Sack e Wensing (2010), as glândulas salivares aquelas que exercem importante papel nesse processo, uma vez que a secreção liberada por elas corrobora na mastigação do conteúdo alimentar ingerido.

Consideradas as características da cavidade oral, em casos de melanoma oral diagnosticado, a conduta clínica precisa ser realizada de forma precoce, uma vez que esse tipo de neoplasia é agressivo e infiltrativo, resultando em quadros metastáticos em um pequeno intervalo de tempo, ocasionando vasto comprometimento das estruturas orais e colocando em risco a vida do paciente.

Os animais com melanoma na cavidade oral normalmente são trazidos ao consultório veterinário com sinais clínicos como inapetência, hiporexia, apatia crônica, dificuldade de ingestão, emagrecimento, sendo observado o tumor durante o exame físico específico (Colombo et al., 2022). Devido à localização, em muitos casos, a consulta clínica e, conseqüentemente, o diagnóstico médico são realizados em estágio crítico, ou seja, quando há um comprometimento ósseo e processos metastáticos (Emerick, 2023; Carvalho, 2022; Colombo et al., 2022).

A conduta clínica deve ser orientada por meio de uma consulta completa, a qual respalda o diagnóstico e a seleção dos procedimentos a serem adotados posteriormente, influenciando o prognóstico do paciente. A identificação é a primeira etapa e traz informações sobre espécie, raça, idade, sexo e peso do animal. Considerar essas particularidades torna possível que o médico veterinário alinhe os sinais clínicos às individualidades de cada animal.

Segundo Feitosa (2020), por meio da espécie é possível estabelecer relação com patologias infecciosas e parasitárias; as raças de cães “Boxer e o Cocker Spaniel apresentam predisposição ao desenvolvimento de miocardiopatias” (Feitosa, 2020, p. 64). A idade, por sua vez, está relacionada com as verminoses em cães filhotes e a endocardite em animais idosos; o peso é essencial para a realização dos cálculos dos

medicamentos a serem prescritos ou administrados e para acompanhar se há caquexia e anorexia devido à enfermidade (Feitosa, 2020).

Nesse sentido, Colombo et al. (2022, p. 05) destacam que as raças “Dachshund, Cocker Spaniel, Chow-Chow, Golden Retriever, Poodle e Pug” estão mais predispostas a desenvolver melanoma oral, sendo de fundamental importância coletar informações dos pacientes de forma minuciosa, relacionando as informações da anamnese aos achados clínicos e laboratoriais, formulando diagnósticos baseados nas especificidades do animal.

Na anamnese, são obtidas informações sobre o histórico médico progresso, as primeiras alterações do estado de saúde observadas pelo tutor, o tempo decorrido até o momento da consulta e os tratamentos realizados. Os questionamentos precisam ser realizados a partir de uma linguagem compreensível pelo tutor (Galvão; Feringer Júnior, 2020). Essa etapa da consulta é imprescindível e constitui 50% do diagnóstico influenciando tanto o diagnóstico quanto as abordagens terapêuticas (Feitosa, 2020).

Coletadas as devidas informações sobre o paciente, o exame físico deve ser realizado de forma minuciosa, considerando a postura, nível de consciência, escore corporal, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, mucosas, tempo de preenchimento capilar, hidratação (Galvão; Feringer Júnior, 2020). No exame físico específico, os sistemas respiratório, cardiovascular, genito-urinário, neurológico, reprodutor, locomotor, pele e anexos precisam ser examinados de modo completo, a fim de identificar possíveis alterações relacionadas ou não com às suspeitas clínicas (Galvão; Feringer Júnior, 2020; Feitosa, 2020).

A cavidade oral precisa ser examinada completamente, observando a mucosa, os dentes, os lábios e a língua. De acordo com Colombo et al. (2022) ao visualizar a massa tumoral, deve-se verificar a localização específica, o comprometimento da área afetada, a sensibilidade à dor, as áreas necróticas, a consistência à palpação e a situação dos linfonodos, uma vez que há uma grande recorrência de metástase.

Métodos diagnósticos

Os exames complementares são essenciais para mapear o comprometimento de outros sistemas e a condição do animal, tais como hemograma completo para verificar a existência da síndrome paraneoplásica como leucocitose, anemia, trombocitopenia, hipoglicemia ou hiperglicemia (Colombo et al., 2022); bioquímicos

séricos para avaliar função renal, função hepática, atividade pancreática e equilíbrio eletrolítico.

De maneira semelhante, a ultrassonografia deve ser solicitada pelo veterinário, pois constitui-se como uma ferramenta indispensável que possibilita verificar “diferentes aspectos que vão desde a detecção de metástases em linfonodos até a avaliação da profundidade de invasão tumoral” (Duarte, 2023, p. 08–09). Ao pensar em um provável diagnóstico neoplásico maligno deve-se considerar a possibilidade de metástase pulmonar, sendo a ultrassonografia um dos caminhos para a verificação segura de outros focos tumorais.

É essencial solicitar ainda o exame radiográfico para avaliar a mandíbula, a maxila, o crânio e o tórax na procura de alterações ósseas e presença de outras neoplasias (Emerick, 2023; Colombo et al., 2022; Silva, 2018). A radiografia “é capaz de revelar a presença de metástases em parênquima pulmonar e espaço mediastinal” (Carvalho, 2022, p. 11), constituindo-se como indispensável, posto que em casos de melanomas orais há um grande índice de metástase pulmonar.

É imprescindível destacar que em massas tumorais na topografia caudal da boca, a radiografia não é exata devido às outras estruturas que se sobrepõem (Colombo et al., 2022). A tomografia computadorizada é outra opção possível quando a radiografia não fornece impressões diagnósticas precisas (Colombo et al., 2022; Silva, 2018; Carvalho, 2022; Emerick, 2023).

A citologia da massa tumoral pode ser realizada por meio da punção aspirativa por agulha fina (PAAF), da técnica de *imprint*, da esfoliação da lesão ou a partir do swab (Colombo et al., 2022). A citologia sugere o tipo de tumor. Para tanto, é necessário que ocorra a “obtenção de amostra representativa, aplicação apropriada à lâmina, coloração adequada e exame em um microscópio de alta qualidade” (Raskin; Meyer, 2011, p. 25). Para confirmar o diagnóstico é realizado o histopatológico a partir da biópsia da exérese neoplásica.

Os diagnósticos diferenciais precisam ser descartados a partir dos resultados obtidos na citologia, posto que, segundo Quembo (2025), é comum que se confundam os sinais clínicos com pólipos, carcinomas e neoplasias ósseas. Desse modo, estabelecer uma conduta clínica adequada e particularizada para cada paciente determina o sucesso do diagnóstico final.

As células neoplásicas podem ser confundidas com outros tipos de neoplasias, principalmente o melanoma amelanótico, dessa forma, a imunohistoquímica pode ser

necessária como diagnóstico definitivo, através da identificação dos anticorpos Melan-A, PNL-2, HMB-45 e das proteínas tirosinase reativas 1 e 2 (TRP-1 e TRP-2, respectivamente) (Garcia, 2020; Fonseca-Alves et al., 2021).

Atualmente, o padrão-ouro diagnóstico é um coquetel contendo os anticorpos para Melan-A, PNL-2, TRP-1 e TRP-2, que inclusive, facilita a identificação da marcação mesmo em pequenas amostras e em amostras com pequenas quantidades de marcação pois apresenta 100% de especificidade e 93,9% de sensibilidade, sendo mais eficiente que os anticorpos separados (Smedley et al., 2022).

Nesse sentido, realizado o diagnóstico definitivo do melanoma de cavidade oral, o médico veterinário deve providenciar o encaminhamento do paciente para o tratamento que, conforme a extensão do tumor e o estado do paciente, pode ser apenas a excisão cirúrgica ou associada a condutas terapêuticas. Além dos exames mencionados anteriormente, Fossum (2014) indica a realização do eletrocardiograma (ECG) e da urinálise para uma análise mais aprofundada do estado do animal.

Procedimentos cirúrgicos e terapias adjuvantes

O tratamento mais utilizado para esse tipo de neoplasia consiste na remoção cirúrgica, com efetivas margens de segurança (Emerick, 2023; Sardá, 2018; Silva, 2018; Moreira et al., 2023; Colombo et al., 2022). Pode-se associá-la a outras medidas terapêuticas que visam à diminuição das recidivas a partir da avaliação clínica do paciente, que considere as características da neoplasia, como estadiamento, local de foco primário, comprometimento ósseo da cavidade oral e estado geral do paciente.

Animais que têm doenças periodontais precisam passar por um tratamento dentário completo “alguns dias antes de uma cirurgia reconstrutiva maior para melhorar a saúde tecidual e reduzir o número de bactérias da cavidade oral” (Fossum, 2014, p. 1087). Os procedimentos frequentemente realizados são a maxilectomia ou mandibulectomia acompanhadas de queiloplastia quando necessário. Conforme Oliveira, A. L. (2012), estas cirurgias propiciam um resultado local considerável e uma recuperação razoável por parte dos canídeos.

Maxilectomia

A maxilectomia consiste no procedimento cirúrgico no qual são excisadas porções do maxilar juntamente com o palato duro (Fossum, 2014). Classifica-se em “maxilectomias (rostral, central ou caudal) ou pré-maxilectomias (bilateral rostral)” (Fossum, 2014, p. 1095). Nessa técnica, é feita a ligadura provisória da artéria carótida para diminuir o sangramento no momento da cirurgia, exceto em animais com um quadro de anemia aguda (Fossum, 2014).

Nesse seguimento, deve-se realizar a tricotomia, preparar a pele de forma asséptica, abrangendo tanta a maxila quanto a superfície cutânea, bem como posicionar adequadamente o animal na mesa cirúrgica, sendo a posição definida de acordo com a localização da lesão (Fossum, 2014):

Para as lesões da pré-maxila, posicionar o animal em decúbito dorsal e abrir a boca até sua máxima extensão por meio da colocação de um espéculo bucal ou amarrar a boca aberta. Para as lesões caudais da pré-maxila, posicionar o animal em decúbito lateral ou dorsal. Determinar a extensão da excisão com base no tamanho da lesão em tecido mole e o grau de envolvimento ósseo à radiografia, TC e IRM (Fossum, 2014, p. 1097).

Após realizado esse posicionamento, faz-se a incisão na mucosa “bucal, gengival e palato duro” (Fossum, 2014, p. 1097) em torno da área a ser ressecada. Após a divulsão, retira-se a massa tumoral com margem de segurança tanto da estrutura óssea quanto dos tecidos moles (Fossum, 2014; Oliveira, A. L., 2012; Lima et al., 2025). Em maxilectomias rostrais é necessário que se realize a ligadura das artérias infraorbitárias e palatina maior; nas caudais e unilaterais, deve-se ligar a artéria maxilar anterior à sua inserção no forame maxilar (Oliveira, A. L., 2012; Fossum, 2014)

Em seguida, deve-se com um “elevador periosteal elevar e rebater a mucosa gengival e palatal. Usar uma serra oscilatória ou um osteótomo e martelo para cortar a maxila, o osso incisivo e/ou o palato” (Fossum, 2014, p. 1097). Quando a lesão é infiltrativa a ponto de afetar o terceiro molar, é necessário que os dentes pré-molares e molares passem por uma ressecção para garantir a margem de segurança e diminuir a probabilidade de recidivas (Fossum, 2014).

Concluída a osteotomia, controlam-se possíveis focos de sangramento, sendo a cera óssea uma estratégia eficiente; lava-se adequadamente a área cirúrgica,

inspecionando detalhadamente os tecidos para garantia de que toda a extensão comprometida tenha sido removida (Fossum, 2014).

Fossum (2014) menciona a técnica do retalho bucal no momento da sutura no procedimento de maxilectomia, proporcionando um fechamento do defeito cirúrgico mais adequado com a elevação da camada da mucosa bucal tomando o lábio ou a camada da face adjacente. A sutura indicada é padrão simples ou colchão feito de maneira vertical, com fio absorvível, com dupla camada (Fossum, 2014; Oliveira, A. L., 2012). Dessa maneira, o cirurgião que realizou a ligadura provisória da artéria carótida deve liberá-la após a conclusão do fechamento da ferida cirúrgica (Fossum, 2014).

Mandibulectomia

A mandibulectomia pode ser dividida em “unilateral rostral, bilateral rostral, segmentar, caudal, unilateral total e mandibulectomia três quartos, conforme a porção a ser removida” (Oliveira, A. L., 2012, p. 651). O paciente é posicionado em decúbito dorsal, lateral ou esternal, esta última posição é indicada especificamente para a mandibulectomia bilateral, pois expõe com maior facilidade as hemimandíbulas (Oliveira, A. L., 2012; Fossum, 2014).

Após a tricotomia e assepsia adequada da área cirúrgica, coloca-se “um abridor de boca entre os caninos superiores e inferiores do lado oposto a ser operado para facilitar a realização do procedimento cirúrgico” (Oliveira, A. L., 2012, p. 651). A massa precisa ser retirada com margem de segurança de 1 a 2 cm, considerando o osso em todas as suas extremidades e o tecido mole; erguem-se os lábios para uma melhor visualização da região e, caso necessário, é indicada a incisão na comissura labial (Fossum, 2014; Oliveira, A. L., 2012).

A ressecção é feita em blocos em torno da massa a ser excisada, sendo o periósteo utilizado para “rebater a mucosa gengival para expor as faces lateral e ventral do ramo” (Fossum, 2014, p. 1103). Concluída essa etapa, o procedimento prossegue da seguinte maneira, conforme Fossum:

Seccionar ou elevar e retrain os músculos (mentalis, orbicular da boca, bucinador, milo-hióideo, gênio-hióideos, genioglosso, masseter, digástrico, temporal e pterigoide) ligados à parte da mandíbula que está sendo ressectada. Usar uma serra oscilatória ou osteótomo e maço para seccionar o ramo e separar da sínfise. Como alternativa,

usar um fio serra de Gigli para transeccionar o ramo. Completar a mandibulectomia total unilateral por incisão da cápsula articular e desarticulação da articulação temporomandibular. Localizar a articulação temporomandibular pela rotação da mandíbula e apalpando a articulação. Ligar ou cauterizar a artéria mandibular. Cortar qualquer tecido mole remanescente para completar a ressecção. Evitar traumatizar o frênulo lingual ou sublingual e os ductos salivares mandibulares. Contornar os locais de osteotomia com pinça goiva, removendo porções pontiagudas de osso, e afinar as bordas para facilitar o fechamento (Fossum, 2014, p. 1103).

Desse modo, essas etapas do procedimento de mandibulectomia são essenciais para que a exérese tumoral seja realizada de modo que promova tanto para o prognóstico quanto para evitar recidivas. Em seguida, consoante Fossum (2014), realiza-se a união das camadas gengivais e sublinguais, com sutura simples na submucosa de uma forma que os nós não fiquem externamente. Após isso, faz-se “a segunda camada de sutura de aproximação descontínua (ponto simples, cruzado ou de colchoeiro)” (Fossum, 2014, p. 1103). É importante unir as mucosas do paciente de maneira adequada, promovendo estabilização e fechamento da ferida cirúrgica.

De acordo com Fossum (2014), para promover um maior conforto ao paciente, evitar sialorreia recorrente e a exposição lateral da língua, é indicado realizar a queiloplastia, conhecida também como comissuroplastia, que se trata de um procedimento no qual se realiza a sutura das “junções mucocutâneas dos lábios superior e inferior ao nível do segundo dente pré-molar ou canino” (Fossum, 2014, p. 1099). Deve-se continuar com a sutura no sentido rostral até completar o fechamento.

As medicações do pós-operatório baseiam-se em uma abordagem multimodal que inclui um protocolo constituído de analgesia, com dipirona (25 mg/kg, BID, VO); tramadol (2–4mg/kg, BID, VO); e anti-inflamatório, meloxicam (0.1–0.2 mg/kg, VO, SID) (Fossum, 2014). Os fármacos podem ser administrados por cinco dias, no caso dos analgésicos, e por três dias, no caso dos anti-inflamatórios.

Terapias adjuvantes

As medidas terapêuticas incluem a “crioterapia, radioterapia, quimioterapia, eletroquimioterapia e a imunoterapia” (Silva, 2018, p. 15). Essas abordagens podem ser associadas à intervenção cirúrgica a partir da avaliação e da indicação do médico veterinário, o qual deve escolher a melhor opção de tratamento, considerando o prognóstico e a qualidade de vida do paciente.

Emerick (2023) aponta que as terapias adjuvantes podem ser adotadas juntamente com o procedimento cirúrgico devido à alta taxa de metástase do melanoma oral, entretanto, adverte que não há garantia significativa no que concerne o aumento da sobrevida do paciente. Desse modo, Colombo et al. (2022) advertem que as abordagens terapêuticas podem ser associadas à cirurgia, todavia não representam muitos avanços isoladas, uma vez que o tratamento mais indicado é a exérese tumoral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O melanoma oral em cães é uma das neoplasias mais frequentes no contexto clínico e cirúrgico veterinário, possuindo dois tipos: o melanoma melanótico e o melanoma amelanótico. A diferenciação ocorre por meio da coloração mais escurecida (melanótico) e grau de agressividade (amelanótico), sendo este último o que apresenta maior índice de infiltrações neoplásicas.

Conforme discutido, a rápida identificação do tumor é importante para um melhor prognóstico. O diagnóstico ouro é realizado por imunohistoquímica com um coquetel de Melan-A, PNL-2, TRP-1 e TRP-2 que apresenta alta especificidade e sensibilidade. O prognóstico pode ser realizado por TNM, imunohistoquímica ou por avaliação macroscópica.

Por ser um tumor agressivo, infiltrativo e rapidamente metastático, a intervenção clínica e cirúrgica precisa ser realizada precocemente. Para isso, é importante realizar uma boa anamnese e exames complementares, principalmente exames de imagem, para nortear o tratamento e compreender a extensão do melanoma oral.

O tratamento comumente realizado é a remoção cirúrgica, seguida ou não de medidas terapêuticas, escolha essa que deve ser avaliada por um médico veterinário especializado, que considere as particularidades do paciente. Os procedimentos são a mandibulectomia ou a maxilectomia e devem ser realizadas por um cirurgião especializado para garantir o sucesso do procedimento.

Dessa maneira, o melanoma oral em cães é uma neoplasia em cães que precisa ser tratada de forma eficiente, preferencialmente de maneira precoce, com abordagens cirúrgicas executadas rapidamente após a detecção do tumor. As terapias medicamentosas podem estar coadunadas à cirurgia, quando necessário. Esse

conjunto de medidas médicas é indispensável para promover ao animal conforto e maior sobrevida.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, A. de. **Patologia das neoplasmas orais malignas em cães**. Dissertação (Mestrado em Patologia e Patologia Clínica Veterinária). 2022. Programa de pós-graduação em Medicina Veterinária. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2022.
- ANDRADE, R. L. F. S. **Neoplasias de cães e gatos na Paraíba**. 2012. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária). Centro de Saúde e Tecnologia Rural. Universidade Federal de Campina Grande. Patos/PB, 2012.
- BALDIN, J. C. et al. Importância do estudo das neoplasias em medicina veterinária: conceitos atuais. **Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente**. v.2, n.1, p.09-13, 2005. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br//handle/>. Acesso em: 19 dez., 2023.
- BINSFELD, C. et al. Melanoma em cavidade oral de um canino: relato de caso. IV Mostra Científica Curso de Medicina Veterinária. 2023. Erechim, RS. **Anais de Evento: IV Mostra Científica Curso de Medicina Veterinária**. Erechim - RS, p. 79-85, 2023. Disponível em: <https://uricer.edu.br/site/publicacoes/228.pdf#page=79>. Acesso em: 19 fev., 2026.
- CACEMIRO, A. D. C.; TESSARO, C.; CAMPOS, A. G. A ocorrência de neoplasias em cães e gatos no hospital veterinário da faculdade Dr. Francisco Maeda no ano de 2013. **Revista Investigação**, Franca, v. 16, n. 5, p. 37, 2017. Disponível em: <https://publicacoes.unifran.br/index.php/investigacao/issue/view/172>. Acesso em: 20 dez., 2025.
- CARVALHO, J. P. **Aspectos etiológicos e epidemiológicos do melanoma de mucosa oral de cães**. Dissertação (Mestrado em Ciências). 2022. Programa de pós-graduação em Ciências. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.
- COLOMBO, K. C. et al. Melanoma de cavidade oral em cães: características epidemiológicas, clínicas e patológicas. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, e230111335332, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35332.
- DUARTE, L. C. P. **Aplicação da ultrassonografia no diagnóstico e tratamento do câncer de língua**. 2023. Dissertação (Mestrado em Odontologia). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.
- DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. **Tratado de anatomia veterinária**. Tradução de Renata Scavone de Oliveira et al. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

EMERICK, B. S. **Melanoma oral canino: relato de caso.** 2023. Monografia (Residência Integrada em Medicina Veterinária). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

FEITOSA, F. L. F. **Semiologia veterinária: a arte do diagnóstico.** 4. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2020.

FONSECA, J. S. **Metodologia da Pesquisa Científica.** Ceará: UECE, 2002.

FONSECA-ALVES, C. E. et al. Current Status of Canine Melanoma Diagnosis and Therapy: Report From a Colloquium on Canine Melanoma Organized by ABROVET (Brazilian Association of Veterinary Oncology). **Frontiers in veterinary science**, v. 8, art. 707025. 2021. DOI: 10.3389/fvets.2021.707025.

FOSSUM, T. W. **Cirurgia de Pequenos Animais.** 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier 2014.

FREITAS, S. A. **Retalho de padrão axial omocervical para tratamento de melanoma cutâneo em região de base de conduto auditivo de felino – Relato de caso.** Trabalho de conclusão de curso (Graduação de Medicina Veterinária). Universidade Federal de Santa Catarina. Curitibanos, 2022.

GALVÃO, A. L. B.; FERINGER JÚNIOR, W. H. **Manual ilustrativo de semiologia básica de pequenos animais.** Universidade de Araraquara, Araraquara, 2020.

GARCIA, I. F. **Tratamento do melanoma oral do cão: revisão sistemática.** 2020. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina Veterinária). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2020.

KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H. **Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido.** 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

LIMA, R. K. S. et al. Mandibulectomia rostral bilateral associada à eletroquimioterapia em cão com melanoma oral –relato de caso. **Revista observatório de la economia Latinoamericana**, Curitiba, v.23, n.11, p. 01-20, 2025.

MOREIRA, L.P. et al. Aspectos do emprego da eletroquimioterapia em cães e gatos: Revisão. **PubVet**. v.17, n.6, p.1-11, 2023. <https://doi.org/10.31533/pubvet.v17n6e1398>.

OLIVEIRA, A. C. D. **Melanoma oral em Rottweiler - relato de caso.** 2022. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária). Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.

OLIVEIRA, A. L. A. **Técnicas cirúrgicas de pequenos animais.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

OLIVEIRA, M. F. **Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração.** Catalão: UFG, 2011.

POLTRON, G., et al. Melanoma of the dog and cat: consensus and guidelines. **Front Vet Sci**, abr., 2024. doi:10.3389/fvets.2024.135942.

PROUTEAU, A., et al. Prognostic value of somatic focal amplifications on chromosome 30 in canine oral melanoma. **Veterinary and Comparative Oncology**, v. 18 (2), p. 214-223. 2020. DOI: 10.1111/vco.12536.

PRODANOV, C.C.; FREITAS, E.C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

QUEMBO, I. T. **Aspectos clínico-patológicos e terapêuticos de melanoma maligno e carcinoma de células escamosas orais diagnosticados em cães**. 2025. Monografia (Licenciatura em Medicina Veterinária). Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, 2025.

SARDÁ, F. O. **Melanoma de cavidade oral em cão com metástase nos linfonodos regionais: relato de caso**. 2018. Monografia (Graduação em Medicina Veterinária). Escola Superior Batista do Amazonas, Manaus, 2018.

SMEDLEY, R. C., et al. Diagnosis and histopathologic prognostication of canine melanocytic neoplasms: A consensus of the Oncology-Pathology Working Group. **Veterinary and comparative oncology**, v. 20(4), p. 739–751. 2022. DOI: 10.1111/vco.12827

TEIXEIRA, D. A. **Patologia Geral**. Teófilo Otoni: NICE, 2020.

TEIXEIRA, T. F., et al. Cell proliferation and expression of connexins differ in melanotic and amelanotic canine oral melanomas. **Veterinary research communications**, v. 38(1), p. 29–38. 2014

RASKIN, R; MEYER, D. J. **Citologia clínica de cães e gatos: atlas colorido e guia de interpretação**. Tradução de Mariângela Spada et al. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

SANTOS, R. L.; ALESSI, A. C. **Patologia Veterinária**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

SEDLMAYR, I. A. et al. Melanoma: uma análise abrangente das características, diagnóstico e avanços no tratamento. **Brazilian Journal of Health Review**. Curitiba, v. 6, n. 5, p. 20367-20381, set./out., 2023.

SILVA, M. A. **Aspectos clínicos epidemiológicos das neoplasias da cavidade oral de caninos e avaliação de diferentes protocolos no tratamento do melanoma oral**. 2018. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária, Ciências Clínicas). Instituto de Veterinária, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2018.

VAZ, M. A. D. Q. **Neoplasias epiteliais foliculares e epidérmicas em cães: avaliação histopatológica e da imunoexpressão do receptor do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (her-2) e do antígeno nuclear de proliferação celular**

(pcna). 2019. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária). Faculdade de Veterinária. Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2019.

WERNER, P. R. **Patologia geral veterinária aplicada**. São Paulo: Roca, 2010.